

Халіляєва Олена Валеріївна,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: a.ha@i.ua

Порожня Дар'я Олегівна,

магістр кафедри Смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну,
e-mail: puzyrova@ukr.net

Data about the authors

Polina Puzyrova,

Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Doctor of Economics, Associate Professor
e-mail: puzyrova@ukr.net

Sofia Spivak,

Associate Professor of the Department of Financial and Banking References, Skhidnoukrainian National University named after Vladimir Dahl, PhD in Economics, Associate Professor

e-mail: spivak1705@ukr.net

Khaliliaeva Olena,

graduate student of the Department of Analysis and Forecasting of International Trade State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy

e-mail: a.ha@i.ua

Daria Porokhnia,

Master of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design,

e-mail: puzyrova@ukr.net

УДК 657.15

ІВАНЮТА Т. М.

Економічні аспекти оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств)

Предметом дослідження є теоретичні аспекти оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств), в контексті дослідження цілей, випадків та обмежень щодо проведення оцінки бізнесу.

Метою статті є дослідження економічних аспектів оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств), а саме аналіз цілей, випадків та обмеження щодо проведення оцінки бізнесу з урахуванням вимог законодавства.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано теоретичні і наукові методи дослідження для узагальнення економічних аспектів оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств), у тому числі системний й логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження, метод аналізу для представлення цілей, випадків та обмежень щодо проведення оцінки бізнесу з урахуванням вимог законодавства і метод узагальнення для систематизації висновків статті.

Результати роботи. Досліджено сутність потреб в проведенні оцінки бізнесу ринкових структур і організацій в залежності від конкретного користувача. До них відносять власника і акціонера підприємства, працівника, фірму-оцінювача, державу. Проаналізовано класифікацію цілей оцінки бізнесу ринкових структур і організацій. Встановлено випадки проведення оцінки бізнесу ринкових структур і організацій відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні». Охарактеризовано існуючі обмеження щодо проведення оцінки майна.

Галузь застосування результатів. Сфера розвитку і оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств) в Україні з урахуванням вимог чинного законодавства.

Висновки. Отже, в результаті дослідження встановлено, що під економічними аспектами оцінки бізнесу ринкових структур і організацій можна вважати сукупність економічних засад, параметрів та чинників впливу на оцінку бізнесу, що дають змогу визначити вартість організації (підприємства) як цілісного комплексу, здатного приносити дохід всім зацікавленим особам.

Ключові слова: оцінка, бізнес, вартість, підприємство, ринок, організація, аспект.

ІВАНЮТА Т. М.

Economic aspects of business evaluation of market structures and organizations (enterprises)

The subject of the study is the theoretical aspects of business assessment of market structures

and organizations (enterprises), in the context of researching the goals, cases and limitations of business assessment.

The purpose of the article is to study the economic aspects of business evaluation of market structures and organizations (enterprises), namely, the analysis of goals, cases, and limitations of business evaluation taking into account the requirements of the law.

Research methods. In the process of writing the article, theoretical and scientific research methods were used to generalize the economic aspects of the business assessment of market structures and organizations (enterprises), including systemic and logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the research, the method of analysis to present the goals, cases and limitations of conducting business evaluations taking into account the requirements of the law and the generalization method for systematizing the conclusions of the article.

Work results. The essence of the needs for conducting a business assessment of market structures and organizations, depending on the specific user, has been studied. They include the owner and shareholder of the enterprise, the employee, the appraiser company, and the state. The classification of business assessment goals of market structures and organizations is analyzed. There have been established cases of business valuation of market structures and organizations in accordance with the Law of Ukraine "On Valuation of Property, Property Rights and Professional Valuation Activities in Ukraine". The existing restrictions on property appraisal are characterized.

Field of application of results. The sphere of business development and assessment of market structures and organizations (enterprises) in Ukraine, taking into account the requirements of current legislation.

Conclusions. So, as a result of the study, it was established that the economic aspects of business evaluation of market structures and organizations can be considered a set of economic principles, parameters and factors influencing business evaluation, which make it possible to determine the value of the organization (enterprise) as a complete complex capable of bringing income to all interested parties.

Key words: estimation, business, cost, enterprise, market, organization, aspect.

Постановка проблеми. Проведення незалежної оцінки бізнесу є обов'язковим у випадках застави державного та комунального майна, внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Отже, питання дослідження економічних аспектів оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств) в сучасних умовах з урахуванням вищевказаних факторів, а саме дослідження цілей, випадків та обмежень проведення оцінки бізнесу є актуальними й сучасними з урахуванням динамічних змін в економіці країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

В науковій літературі поняття потреб і інтересу в проведенні оцінки бізнесу ринкових структур і організацій отримало відповідне обґрунтування. Хоча, як відомо, внаслідок задоволення потреб і здійснюється вся людська діяльність, у тому числі й оціночна. Потребу в оцінці бізнесу ринкових структур і організацій, слід визначати через отримання в результаті процесу оцінки об'єкта відповідних задовольень конкретного користувача інформації – власника, акціонера, кредитних організацій чи третіх сторін тощо.

Питання дослідження цілей, випадків і обмежень проведення оцінки бізнесу суб'єктів бізнес-діяльності, для кожного конкретного користувача відіграє важливу роль в оціночній діяльності і чітко наведено в законодавстві України, що ще раз підтверджує актуальність обраної теми.

У вирішенні питань обґрунтування економічних аспектів оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств) в умовах розвитку ринку внесли: Кириченко Г.В., Калашніков С.К., Краснокутська Н.С., Фролова Л.В. і інші науков-

ці [1–6]. Тематика дослідження чітко окреслена й рамками законодавства України.

Мета статті. Дослідити економічні аспекти оцінки бізнесу ринкових структур і організацій (підприємств), а саме проаналізувати цілі, випадки та обмеження щодо проведення оцінки бізнесу з урахуванням вимог законодавства.

Виклад основного матеріалу. Професійний оцінювач в своїй діяльності завжди керується конкретною ціллю. Чітке, а головне грамотне формулювання цілі дозволяє правильно визначити вид вартості, що розраховується та вибрати економічний метод її оцінки. Як правило, ціль оцінки бізнесу ринкових структур і організацій, полягає у визначенні оцінної вартості, що необхідно споживачу послуг для прийняття рішень.

В проведенні оцінних робіт зацікавлені різні сторони – від державних структур до приватних осіб, це можуть бути і контрольно-ревізійні органи, управлінські структури, кредитні організації, страхові компанії, податкові органи й інші ринкові структури і організації, приватні власники бізнесу, вітчизняні та іноземні інвестори, акціонери та інші.

Предметом оцінки бізнесу ринкових структур і організацій є ринкова вартість капіталу, що належить оцінюваній компанії. В економіці виокремлюють три підходи до оцінки бізнесу: доходний, витратний і порівняльний, кожний з яких відбиває різні сторони оцінюваної компанії, ґрунтується на використанні специфічної інформації, але разом з тим застосування того чи іншого підходу можливо лише при наявності необхідних умов.

Оцінку бізнесу проводять у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін. Сутність

потреб в проведенні оцінки вартості бізнесу в залежності від конкретного користувача має своє призначення, що представлено в таблиці 1.

Оціночну діяльність в Україні можна поділити на дві сфери: первинний ринок – оцінка державного майна та вторинний ринок – оцінка недержавного майна.

Тому основною метою оцінки вартості об'єкта з боку власників, а також зацікавлених юридичних чи фізичних осіб є підтвердження реальної вартості ринкової структури чи організації з кількісними й якісними оцінками господарських явищ, процесів, фактів і закономірностей його сталого розвитку, що відповідають прийнятим критеріям. У зв'язку з цим, пропонуємо показати класифікацію цілей оцінки бізнесу ринкових структур і організацій в таблиці 2.

Професійний підхід до оціночної діяльності, особливо в контексті оцінки можливих змін потенціалу фінансово-економічної стійкості в майбутньому, вимагає ретельного дослідження показників, які формують вартість підприємства на новій парадигмі. На рівні державного сектору нормативні основи регулювання процесу оцінки бізнесу ринкових структур і організацій, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні регламентовані Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658 [5].

У відповідності з наведеним вище Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні» (стаття 7 ЗУ) оцінка вартості підприємства (ринкових структур і організацій) може проводитися за певних випадків (обставин). Представимо їх в таблиці 3.

Таблиця 1. Сутність потреб в проведенні оцінки бізнесу ринкових структур і організацій в залежності від користувача

№	Зацікавлена сторона (користувач)	Сутність потреби
1	Власник підприємства	Отримання правової оцінки фінансово-господарської діяльності та, відповідно, об'єктивних даних стосовно зростання власного капіталу
2	Акціонер підприємства	Отримання об'єктивної оцінки фінансової звітності підприємства, його доходів (прибутку), їх розподілу
3	Працівник підприємства	Отримання об'єктивної оцінки результативності їх роботи
4	Фірма-оцінювач	Підтримка оціночної діяльності, отримання коштів у результаті наданих послуг, підвищення своєї репутації
5	Держава	Дисципліна суб'єктів господарювання в дотриманні вимог законодавства, що регулює фінансово-господарську діяльність підприємств, сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Джерело: складено автором [1–6].

Таблиця 2. Класифікація цілей оцінки бізнесу ринкових структур і організацій

Суб'єкт бізнесу	Причини оцінки бізнесу
Підприємство як юридична особа	Розробка стратегії розвитку підприємства
	Забезпечення фінансової безпеки
	Оцінка ефективності управління
	Випуск акцій
Власник як юридична особа	Вибір варіанта розпорядження власністю
	Складання консолідованої звітності (при об'єднанні) та розподільних балансів при реструктуризації
	Установлення розміру виторгу при упорядкованій ліквідації
	Обґрунтування ціни купівлі–продажу підприємства
Кредитна установа	Перевірка фінансової дієздатності позичальника
	Визначення розміру позики, виданої під заставу
Страхова компанія	Установлення розміру страхового внеску
	Визначення суми страхових виплат
Фондова біржа	Розрахунок кон'юнктурних характеристик
	Перевірка обґрунтованості котирувань цінних паперів
Інвестор	Визначення доцільності інвестиційних вкладень
	Визначення припустимої ціни купівлі підприємства з метою включення його в інвестиційний проект
Державні органи	Підготовка підприємства до приватизації
	Визначення бази оподаткування
	Визначення виторгу від примусової ліквідації через процедуру банкрутства
	Оцінка для судових цілей

Джерело: складено автором [1–6].

Таблиця 3. Випадки проведення оцінки бізнесу відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні»

№	Випадки проведення оцінки бізнесу відповідно до Закону України
1	створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності, крім випадків, встановлених законом
2	реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна), крім випадків, встановлених законом
3	виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна)
4	визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до значеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства
5	приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду
6	переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку
7	оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою
8	визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом
9	в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів

Джерело: складено автором на основі джерела [5].

Існують і певні обмеження щодо проведення оцінки майна, що наведені в статті 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658.

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності – суб'єктами господарювання у таких випадках:

- проведення суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання оцінки майна, що на-

лежить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи, що мають майнові права;

- проведення оцінки майна фізичної особи–замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;
- проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Висновки

Із вищевикладеного тексту зауважимо, що відповідно до обраної теми наукового дослідження, економічні аспекти оцінки бізнесу ринкових структур і організацій – це сукупність економічних аспектів впливу на оцінку бізнесу, що дають змогу визначити вартість організації (підприємства) як цілісного комплексу, здатного приносити дохід всім зацікавленим особам.

Наукові розробки та національні нормативні документи практичного досвіду вітчизняних об'єктів бізнес–діяльності дають можливість ширше визначити мету і випадки проведення оцінки бізнесу ринкових структур і організацій, в сучасних умовах господарювання. При цьому слід враховувати, що на суть мети оцінки вартості при системно–орієнтованому підході впливають різні фактори, серед яких: вид оцінюваного об'єкта і його стан; інтереси різних груп економічних відносин і вимоги користувачів стосовно інформації за результатами оцінки; види оцінки; види оцінюваних послуг, які замовив клієнт (споживач послуг).

Список використаних джерел

1. Задерей В.Ю. Методи оцінки вартості компаній. Агросвіт. 2017. № 5. С. 48–54.
2. Кириченко Г.В. Основні підходи до оцінювання вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2019. Том 1. № 1. С. 14–23.
3. Краснокутська Н.С. Оцінка бізнесу : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптева. Харків: НТУ «ХПІ». 2021. 229 с.

4. Кононова К.Ю., Калашніков С.К. Використання методів оцінки бізнесу на прикладі ПАТ «Центренерго». Соціальна економіка, 2020. 1(60). С.159–168.

5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 року № 2658 – III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text> (дата звернення: 17.05.2023).

6. Фролова Л.В. Економіка підприємництва: підруч. / за ред. Л.В. Фролової. Одеса: М.О. Бондаренко. 2020. 708 с.

References

1. Zaderei V.Iu. Metody otsinky vartosti kompanii. Ahrosvit. 2017. № 5. S. 48–54.
2. Kyrychenko H.V. Osnovni pidkhody do otsiniuvannia vartosti ta mozhlyvist yikh zastosuvannia na pidpriemstvakh transportu. Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. 2019. Tom 1. № 1. S. 14–23.
3. Krasnokutska N.S. Otsinka biznesu : navch. posib. / N. S. Krasnokutska, H. M. Koptieva. Kharkiv: NTU «KhPI». 2021. 229 s.
4. Kononova K.Iu., Kalashnikov S.K. Vykorystannia metodiv otsinky biznesu na prykladi PAT «Tsentrenerho». Sotsialna ekonomika, 2020. 1(60). S.159–168.
5. Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 12 lypnia 2001 roku № 2658 – III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text> (data zvernennia: 17.05.2023).
6. Frolova L.V. Ekonomika pidpriemnytstva: pidruch. / za red. L.V. Frolovoi. Odesa: M.O. Bondarenko. 2020. 708 s.

Дані про автора

Іванюта Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Data about author

Tetiana Ivaniuta,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: te_ta_na@ukr.net